

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЙМА НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ-ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА УСТРАНЕНИЯ
ДЕФИЦИТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.**

Абдураимова Нигора Раджабовна

Докторант Академии государственного управления

при Президенте Республики Узбекистан

ул.Ислама Каримова, 45

100066 город Ташкент, Узбекистан

Email: abduraimovanigora@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4114-9445

***Аннотация:** Дефицит профессионалов в государственном секторе напрямую влияет на общественное благосостояние. Привлечение и удержание квалифицированных работников является главным приоритетом для высших руководителей в правительстве. Полная занятость и соответствие квалификации на государственной службе является решением проблем на национальном уровне в экономическом, политическом и социальном направлениях.*

***Ключевые слова:** государственная служба, кадровый дефицит, рекрутер, асинхронное обучение.*

Нехватка рабочей силы вызывает множество проблем во всех отраслях, но когда рабочие места в правительстве остаются вакантными, это отражается на структуре жизни всего населения страны. Подумайте о длинных очередях в аэропортах, застопорившихся проектах строительства, трудностях с назначением встречи в местном управлении транспортной безопасности или нехватке учителей в государственных школах.

Многие уже ощутили на себе последствия дефицита рабочей силы в государственном секторе и проблема может усугубиться. Увеличение

государственного финансирования для модернизации национальной инфраструктуры, повышения устойчивости цепочки поставок и реагирования на растущую геополитическую напряженность обещает создать новые рабочие места для государственных служащих в то время, когда государственный сектор еще больше отстает от частного сектора в гонке талантов и профессионалов. На каждые десять государственных вакансий, размещенных с июля 2021 по август 2022 года, было заполнено примерно четыре — худший показатель из десяти основных секторов экономики, отслеживаемых организациями статистики труда.

Сокращение кадрового дефицита является главным приоритетом для высших руководителей, с которыми мы разговаривали на всех уровнях управления. Хотя государственный сектор сталкивается с уникальными проблемами в привлечении и удержании государственных служащих, у него также есть уникальные сильные стороны, которые он может использовать. Потому что меняется то, чего работники хотят от работы.

В апреле 2022 года был проведен опрос более 13 000 работников по всему миру, чтобы понять, что заставит их захотеть остаться, уйти или вернуться на свою работу в течение следующих трех-шести месяцев. Результаты показывают, что вознаграждение, значимость работы и гибкость рабочего дня возглавляют список факторов, которые, по словам государственных служащих, удержат их на их нынешних должностях. Те, кто планировал уйти, называли отсутствие возможностей для карьерного роста, недовольство руководством и компенсацию в качестве основных причин, по которым они направлялись к увольнению. Большинству государственных руководителей нелегко изменить уровень оплаты труда, причин много, высокая инфляция, финансовые ограничения, в то время работодатели в частном секторе повышают заработную плату, чтобы частично компенсировать этот удар. Однако опрос показал, что государственный сектор имеет преимущества

перед частным сектором, которые он может использовать в погоне за профессионалами.

Глобальные и государственные опросы показывают, что сегодняшние работники хотят большего, чем просто зарплата. Они хотят, чтобы их работа имела смысл и цель - вот в чем суть государственной службы. Действительно, именно поэтому 40 процентов респондентов нашего опроса заявили, что планируют остаться на государственной службе.

Еще одним ключевым выводом является роль руководства в удержании государственных служащих. Менее 10 процентов респондентов, участвовавших в нашем опросе в государственном секторе, назвали лидерство ключевой причиной для того, чтобы остаться. Но более 40 процентов заявили, что подумывают об уходе из-за безразличного и не вдохновляющего руководства, по сравнению с 29 процентами респондентов в нашем глобальном опросе. Это говорит о том, что государственные лидеры, которые вдохновляют своих работников, могут сыграть решающую роль в удержании профессионалов.

Наш опрос показывает, что все уровни власти могли бы опираться на основополагающее предложение государственного сектора о смысле и цели и использовать другие качества, которые привлекают современных работников, чтобы усилить их ценностное предложение, а также трансформировать процессы найма для привлечения и удержания талантливых, мотивированных работников, в которых нуждается страна.

Вот как правительственные лидеры могли бы это сделать, устраняя критические пробелы сегодня, закладывая более прочную основу для завтрашнего дня. Изменение методов привлечения, развития и удержания профессионалов в государственном секторе не произойдет в одночасье. Опыт развитых стран показал, что двухэтапный подход, включающий краткосрочные действия, направленные на устранение критической и растущей нехватки специалистов сегодня, наряду с долгосрочными

инициативами, может трансформировать стратегии в области профессионалов и обеспечить устойчивые изменения для удовлетворения потребностей завтрашнего дня.

Первый этап: устранение сегодняшних пробелов, определиться, кто нужен. Первый этап начинается с определения того, какие задачи и функции необходимо выполнить сотруднику, это определяет решающее значение для миссии. Хотя большинство организаций государственного сектора, возможно, уже делают это в определенной степени то, как они оценивают эти потребности, могут иметь возможности для улучшения. Например, если правительственные учреждения предполагают, что для каждого направления сферы деятельности есть достаточное количество вакансий, а это не так, ключевые должности и необходимые наборы навыков могут не получить ресурсов для найма, необходимых миссии. Переоценка потребностей не только в краткосрочной перспективе, но и на горизонте от пяти до семи лет может еще больше сфокусировать усилия по набору и удержанию персонала на наиболее важных ролях и позициях и создать структуру рабочей силы, которая будет более гибкой по мере изменения потребностей.

Необходимо уточнить ценность предложения. Гарантия занятости, стабильность и надежные льготы, такие как пенсии, уже давно являются отличительными чертами государственной службы. Но наш опрос показывает, что сегодня работники придают большое значение целеустремленности, гибкости и потенциалу для профессионального развития и продвижения. Правительства обладают значительным встроенным преимуществом, когда речь идет о цели и значении. Опираясь на это ценностное предложение с кратким, хорошо продуманным описанием должностных обязанностей, предлагая при этом большую гибкость и возможности для профессионального развития, можно помочь охватить и привлечь следующее поколение работников государственного сектора, в том числе тех, кто обладает высококонкурентными навыками. Важно отметить, что, хотя наш опрос

показывает, что работники сегодня хотят большей гибкости, это означает не просто фиксированный рабочий день, работу из дома или гибридную схему. Работники также хотят гибкости в том, как и когда они выполняют свою работу. Правительство могло бы использовать эти качества и, в некоторых случаях, даже проложить путь частному сектору, а не наоборот.

Активизация. Вместо того, чтобы пассивно ждать поступления заявок, правительственные учреждения могли бы активно искать кандидатов. Использование платформ объявлений о вакансиях, данных и аналитики, а также привлечение сторонних рекрутеров может помочь выявить многообещающие группы кандидатов на критически важные должности и профессии. Активный подход мог бы также помочь поддержать усилия по обеспечению разнообразия, справедливости и инклюзивности путем повышения осведомленности среди более разнообразных групп кандидатов. Исследования показывают, что женщины и лица, ищущие работу из исторически маргинализированных сообществ, с меньшей вероятностью будут подавать заявки на должность, если они не чувствуют себя на 100 процентов квалифицированными.

Своевременное оформление на работу. Большинство соискателей не хотят ждать месяцами, пока продолжается чрезмерно сложный процесс найма и часто в этом нет необходимости, учитывая напряженный рынок труда. В ходе исследования мы обнаружили, что государственным учреждениям требуется в три раза больше времени, чем частному сектору, чтобы заполнить открытую вакансию. Если эти кандидаты с высоким потенциалом томятся на конвейерах государственного сектора, у фирм частного сектора есть достаточно времени, чтобы их подхватить. В некоторых случаях сроки приема на работу в государственные органы могут быть сокращены за счет внедрения практики, используемой частным сектором, такой как дни периодических собеседований с проверкой биографических данных и другие элементы, упрощенные или обрабатываемые параллельно для ускорения принятия решений. Одно

федеральное агентство в США опробовало подход, ориентированный на клиента, который использовал точку зрения как кандидата, так и менеджера по найму, для разработки пилотной программы, которая обновила и улучшила процессы, данные и системы. Затем пилотный проект был расширен, что привело к увеличению доходности найма по всему агентству на 750 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Второй этап: заложить фундамент для завтрашнего дня, предпринимая краткосрочные действия для выполнения критически важных функций и набора навыков, правительственные учреждения могут одновременно заложить основу для постоянного удовлетворения растущих потребностей государственного сектора в достойных специалистах.

Эффективное, вдохновляющее лидерство. Необходимо убедиться, что лидеры оснащены навыками, ресурсами и возможностями для эффективного руководства в новых условиях. Они, в свою очередь, могут стимулировать усилия по освещению вдохновляющей работы правительства и героев внутри, чтобы постоянно подчеркивать высшее призвание государственной службы. Возьмем, к примеру, Грегори Робинсона, который недавно получил медаль партнерства в интересах государственной службы Сэмюэля Дж. Хеймана "За службу в Америке" за наблюдение за успешным запуском телескопа Джеймса Уэбба после многих лет задержек и перерасхода средств. Другой пример: во время пандемии COVID-19 научное агентство с большой распределенной рабочей силой смогло поднять свое организационное здоровье с нижнего квартиля до второго квартиля за 18 месяцев, сосредоточившись на распространении информации о своей "переосмысленной" миссии на фоне виртуальной и гибридной работы. Усилия включали в себя назначение 30 передовых работников в качестве "борцов за перемены", чтобы донести переосмысленную миссию, повысить и вознаградить их вклад.

Убедитесь, что миссия стоит на первом месте в повседневной работе. Хотя всеобъемлющая миссия государственного учреждения может придать смысл

и цель, работники могут упустить из виду, как их повседневные рабочие обязанности могут служить более высоким целям. Лидеры, которые подчеркивают, как каждый сотрудник вносит свой вклад в миссию, могут повысить мотивацию и вовлеченность во всех своих организациях. Вспомните, например, хорошо известную историю о том, как президент Джон Ф. Кеннеди спросил уборщика НАСА, что он делает, и уборщик ответил: “помогаю отправить человека на Луну”. Это было в 1962 году, но мы видели недавние примеры того, насколько эффективным это может быть. В одном государственном агентстве помощь сотрудникам в понимании того, как их индивидуальные роли служат высшей цели, была ключевым фактором в отмеченной наградами попытке повысить эффективность выявления мошенничества во время пандемии COVID-19.

Приоритетное внимание непрерывному развитию. Более 40 процентов сотрудников в глобальном опросе, которые уволились с работы в период с апреля 2021 по апрель 2022 года, назвали отсутствие карьерного роста и продвижения в качестве основной причины ухода. Ведущие организации частного сектора понимают важность обеспечения того, чтобы возможности для развития были заложены на протяжении всего непрерывного пути сотрудников. Государственные учреждения могли бы последовать этому примеру, предлагая индивидуальные траектории обучения и роста для повышения квалификации сотрудников и культивируя культуру вовлеченности и принадлежности. На ранних стадиях пандемии несколько правительственных учреждений воспользовались перерывом в очной работе, чтобы предоставить сотрудникам больше возможностей для виртуального, асинхронного обучения, в процессе которого контакт между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во времени и развития, особенно в области повышения квалификации в области цифровых технологий.

Формирование комплексной системы анализа персонала. Чтобы ускорить найм и устранить потенциальную предвзятость, правительственные

учреждения могли бы интегрировать данные и аналитику в свои процессы управления персоналом и принятия решений. Система управления с эффективностью, использующая простые показатели отчетности с четкой привязкой к миссии организации и влиянию на состав участников, может помочь гарантировать, что инициативы в отношении персонала достигают ключевых целей, таких как увеличение числа заявок на открытие, сокращение времени на найм и заполнение вакансий, повышение удержания и вовлеченности, а также улучшение развития персонала. Одно агентство создало центральную службу кадрового планирования для прогнозирования ожидаемых пробелов в навыках в департаментах (например, специализированных знаний и дополнительных возможностей) в связи с потребностями стратегии и предстоящим выходом на пенсию. Эти идеи дали департаментам возможность опередить потенциальные проблемы с наймом.

Когда важнейшие вакансии в государственном секторе остаются незаполненными, влияние на жизнь населения может быть ощутимым. В настоящее время организации государственного сектора отстают от частного сектора в общенациональной борьбе за высококвалифицированными специалистами. Но так не должно быть: государственный сектор мог бы использовать ценность своего предложения значимой работы, солидного вознаграждения и большей гибкости для привлечения, развития и удержания критически важных специалистов сейчас и в предстоящие годы, чтобы достичь и поддерживать максимальную производительность для населения страны в целом.

Список использованной литературы:

1. Концепция административной реформы в Республике Узбекистан, утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года №УП-5185.
2. Указ Президента Республики Узбекистан Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем

улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора от
08.04.2022 г. № УП-101

3. Raina Brands and Isabel Fernandez-Mateo, “Women are less likely to apply for executive roles if they’ve been rejected before,” *Harvard Business Review*, February 7, 2017; “The employment situation—June 2022,” US Bureau of Labor Statistics, July 8, 2022.
4. Samuel J. Heyman Service to America Medals: 2022 Federal Employee of the Year,” Partnership for Public Service, 2022